

TARBIYAVIY JARAYONLARNI BOSHQARISHDA “MAHALLA–MAKTAB–OILA MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abduraxmanov Rustam Maxmudovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Ta’lim-tarbiya maslahatchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada “mahalla–maktab–oila” tizimini joriy etish va takomillashtirish, shuningdek tarbiyaviy ishlarni joriy etishda tyutorlik faoliyatining ahamiyati to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: “mahalla–maktab–oila” tizimi, ota-onalarning pedagogik savodxonligi, yoshlar bilan ishlash mexanizmlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы внедрения и совершенствования системы «махалля–школа–семья», а также значение тьюторской деятельности в организации воспитательной работы.

Ключевые слова: «махалля–школа–семья», педагогическая грамотность родителей, механизмы работы с молодежью.

Abstract. This article discusses the implementation and improvement of the “mahalla–school–family” system, as well as the importance of tutoring activities in organizing educational work.

Keywords: “mahalla–school–family” system, parents’ pedagogical literacy, mechanisms for working with youth.

Kirish. Tarbiyaviy jarayonlarni samarali boshqarishda “mahalla–maktab–oila” hamkorlik mexanizmini yanada rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu tizim jamiyatning uch asosiy bo‘g‘ini – oila, ta’lim muassasasi va mahalla hamkorligiga tayangan holda ish yuritadi. Asosiy maqsadi esa yoshlarning barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishini ta’minlashdan iborat. Shuningdek, Oliy ta’lim tizimidagi tyutorlar ham o‘z faoliyati davomida talabalarning tarbiyasi masalalariga mas’ul va ular ham oila bilan o‘zaro aloqada faoliyat yuritadi.

Tarbiya jarayoni ishtirokchilari sa’yi harakatlarini birlashtirish maqsadida 1993 yilda ishlab chiqilgan “Oila, mahalla va ta’lim muassasasi hamkorligi” Kontseptsiyasi yoshlarni istiqlol g‘oyalariga sadoqatli, ma’naviy barkamol, vatanparvar qilib tarbiyalashda keng jamoatchilik faoliyatini muvofiqlashtirish borasida dasturulamal bo‘ldi. “Oila, mahalla, ta’lim muassasasi hamkorligi” Kontseptsiyasining asosiy maqsadi yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda o‘zbek xalqining boy milliy, madaniy, tarixiy an’analari, urf-odatlar va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, zamonaviy pedagogik texnologiyaning ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etish, shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligini ta’minlash, ota-onalar, pedagoglar

va mahalla faollarining umumiy hamda milliy pedagogik madaniyatni oshirish, respublika fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirishdan iboratdir. Kontsepsiyada jamiyat taraqqiyotining ma’naviy-axloqiy negizi bo’lgan milliy va umuman insoniy qadriyatlar, milliy va umuminsoniy tarbiyaning o’zaro aloqasi hamda muhim yo’nalishlari belgilab olingan.¹³

Asosiy qism. 1. Tizimni yo’lga qo’yish. “Mahalla–maktab–oila” tizimi bugungi kunda juda katta ahamiyatga ega. Ushbu hamkorlikda faoliyat yurituvchi tizim O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan ilgari surilgan uzluksiz tarbiya konsepsiyasiga asosida faoliyat yuritadi. Tizimning asosiy maqsadi: yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo’lib voyaga yetishini ta’minlash; huquqbuzarlik va salbiy illatlarga qarshi kurashish; o’quvchilarning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish yo’llarini ishlab chiqish va bu borada ota-onalar mas’uliyatini oshirish va tyutorlar bilan birga hamkorlikda ishlashni yo’lga qo’yish.

2. Mexanizmni takomillashtirish yo’llari.

1) Hamkorlikning aniq rejasini ishlab chiqish. Mahalla, maktab va ota-onalar qo‘mitasi o‘rtasida yillik hamkorlik rejasini ishlab chiqish. Har oyda o‘quvchilar yoki talabalarning ota-onalari bilan uchrashuv va monitoringlar o‘tkazishni yo’lga qo’yish. Muammoli oilalar bilan individual ishlash tizimini yaratish va birgalikda ishlash.

2) Ota-onalar bilan axborot almashinuvini kuchaytirish. Raqamli platformalar (telegram guruhleri, elektron kundaliklar) orqali tezkor aloqani yo’lga qo’yish. O‘quvchining davomati va xulq-atvori haqida muntazam ma’lumot berib borish. Psixolog, sinf rahbari va mahalla faollari o‘rtasida doimiy muloqotni amalga oshirish zarur.

3) Tarbiyaviy tadbirlarni birgalikda tashkil etish. Ma’naviy-ma’rifiy uchrashuvlar tashkil etish. Sport musobaqalari va madaniy tadbirlar uyushtirish. Kasb-hunarga yo’naltirish ishlarini jadallashtirish. Yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish.

4) Ota-onalar pedagogik savodxonligini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish. Bu borada seminar-treninglar tashkil etish talab etiladi. Psixolog bilan birgalikda ishlash va psixologdan maslahatlar olish mumkin. Oilaviy nizolarni bartaraf etish bo’yicha tushuntirish ishlari olib borish kerak.

5) Profilaktika va nazorat tizimini kuchaytirish. Yoshlar bilan individual ishlash lozim, chunki har bir talaba alohida qobiliyatga ega va individual yondashilganda esa o’zini namoyon qila oladi. Bu esa tyutorlardan bir qancha

¹³ file:///C:/Users/netcom/Downloads/637-639.pdf

mas’uliyat talab qiladi, talabalarni muammolarini o‘rganib, ularni bartaraf qilishga ota-onasi bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan holda harakat qilish kerak. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo‘llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak, bu borada ta’lim muassasi o‘quv va tarbiyaviy ishlar bo‘yicha dekan o‘rinbosarlaridan maslahatlar olish mumkin. Huquqbuzarliklarning oldini olish bo‘yicha profilaktik suhbatlar olib borish kerak.

3. Ushbu mexanizmdan kutilayotgan natijalar. Takomillashtirilgan “mahalla–maktab–oilalar” mexanizmi orqali: o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy darajasi oshishi kutilmoqda. Shuningdek, maktabdagi davomat va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari yaxshilanishi, oiladagi tarbiya muhitining sog‘lomlashuvi ta’minlanishi kutilmoqda. Natijada yoshlar o‘rtasida jinoyatchilik kamayishiga erishishimiz mumkin, negaki yoshlarni nazoratsiz qoldirmaslik va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil qilish kerak.

Xulosa. Tarbiyaning uzluksiz va samarali bo‘lishi oila, maktab va mahalla o‘rtasidagi uyg‘un hamkorlikka bevosita bog‘liq. Ushbu uchlik o‘rtasidagi metodik integratsiya orqali nafaqat tarbiyaviy bo‘shliqlar bartaraf etiladi, balki yosh avlodning sog‘lom, vatanparvar va ma’naviyatli yetuk shaxs sifatida shakllanishi ta’minlanadi¹⁴. “Mahalla–maktab–oilalar” hamkorligi – bu faqatgina uch tomonlama aloqa emas, balki jamiyat barqarorligini ta’minlovchi ijtimoiy tizim hisoblanadi. Uning samaradorligi tyutor va tarbiya maslahatchilari, ota-onalar va psixologlar o‘rtasidagi muntazam hamkorlik, ochiq muloqot va mas’uliyatni teng taqsimlashga bog‘liq, desak to‘g‘ri bo‘ladi. Ushbu mexanizmni zamonaviy boshqaruv usullari va innovatsion yondashuvlar asosida yanada takomillashtirish tarbiyaviy jarayonlar, shuningdek, ta’lim sifatini yanada oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. R.Mavlonova, B.Normurodova, N.Rahmonqulovalarning TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI
2. <file:///C:/Users/netcom/Downloads/637-639.pdf>
3. https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/00111/111_i_20250524_170339_12.pdf

¹⁴ https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/00111/111_i_20250524_170339_12.pdf